

TEXNIKA OLIY TA'LIM MUASSASALARI RAHBAR KADRLARINING LIDERLIK IMKONIYATLARIDA KOMMUNIKATIV FAOLIYATNING XUSUSIYATLARI

Pardayev Obid

Jizzax politehnika instituti (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13906856>

Annotatsiya: Texnik oliy ta'lim muassasalarida (OTM) yetakchilik tashkiliy muvaffaqiyatga erishish uchun asosiy kompetensiya sifatida samarali muloqotga tayanishi bilan tavsiflanadi. Ushbu maqolada kommunikativ faoliyatning o'ziga xos xususiyatlari texnik oliy o'quv yurtlarida etakchilik imkoniyatlarini o'rganadi, bunda etakchilikni rivojlantirish, qarorlar qabul qilish va innovatsiyalar madaniyatini oshirishda muloqotning roliga alohida e'tibor beriladi. Maqolada ushbu institutlarning texnik tabiati aloqa strategiyalariga va institutsional maqsadlarni shakllantirishda etakchilik samaradorligiga qanday ta'sir qilishini tahlil qiladi.

Kalit so'zlar: Yetakchilik, aloqa, texnik oliy ta'lim muassasalari, tashkiliy muvaffaqiyat, innovatsiya, qaror qabul qilish, kommunikativ faoliyat

Kirish

Texnik oliy ta'lim muassasalarining jadal rivojlanayotgan tabiati rahbarlardan o'z muhitining o'ziga xos talablariga mos keladigan maxsus muloqot qobiliyatlarini rivojlantirishni talab qiladi. Ilg'or texnologiyalarning ta'lim tizimiga integratsiyalashuvi va turli xil ilmiy fanlar qatori tashkilotning turli darajalarida samarali muloqot qila oladigan rahbarlarni talab qiladi. Ushbu maqola texnik ta'lim sektorining o'ziga xos muammolarini hal qilish uchun moslashuvchan va dinamik aloqa yondashuvlari zarurligini ta'kidlab, texnik oliy o'quv yurtlarida etakchi rollarda kommunikativ faoliyatning muhim xususiyatlarini ta'kidlashga qaratilgan.

Rahbarlikda muloqotning o'rni

Texnik oliy o'quv yurtlarida samarali etakchilik, albatta, aloqa bilan bog'liq. Rahbarlar nafaqat ma'lumotni etkazishlari, balki o'z jamoalarini rag'batlantirishlari, jalb qilishlari va ilhomlantirishlari kerak. Rahbarlik rollarida muloqot asosiy fikr almashishdan tashqariga chiqadi; tinglash, muzokaralar olib borish va nizolarni hal qilish qobiliyatini o'z ichiga oladi.

Fanlararo hamkorlik keng tarqalgan texnik oliy o'quv yurtlarida rahbarlar bo'limlar o'rtasida ochiq muloqot liniyalarini rivojlantirishlari kerak. Texnik va texnik bo'lmagan sohalarda samarali muloqot qilish qobiliyati innovatsiyalarni rag'batlantiradigan hamkorlik madaniyatini shakllantirish uchun juda muhimdir.

Texnik oliy o'quv yurtlari rahbarlariga ko'pincha turli manfaatdor tomonlar, jumladan, professor-o'qituvchilar, talabalar, ma'muriy xodimlar va sanoat hamkorlari ishtirokini talab qiladigan murakkab qarorlar qabul qilish vazifasi yuklanadi. Ushbu kontekstdagi kommunikativ faoliyat nafaqat ma'lumotni tarqatishni, balki fikr-mulohazalarni to'plashni, turli nuqtai nazarlarni sintez qilishni va strategik tashabbuslarni shakllantirishni ham o'z ichiga oladi.

Rahbarlar tashkilotning barcha a'zolarining muvofiqligini ta'minlash uchun muassasaning qarashlari va strategik maqsadlarini aniq ifodalashlari kerak. Bu murakkab texnik tushunchalarni ham texnik mutaxassislar, ham mutaxassis bo'lmaganlar tushunadigan tilga tarjima qilishni o'z ichiga oladi.

Ushbu muassasalarning texnik tabiati kommunikativ faoliyatga murakkablik qatlamini qo'shadi. Rahbarlar rasmiy va norasmiy aloqa kanallarida navigatsiya qilishda mohir bo'lishi kerak, shu bilan birga o'z auditoriyasining texnik tajribasiga sezgir bo'lishi kerak.

Texnik oliy o'quv yurtlarida muloqotning o'ziga xos xususiyati maxsus terminologiyadan foydalanish hisoblanadi. Rahbarlar kengroq auditoriya uchun tushunchalarni soddalashtirgan holda soha mutaxassislariga murojaat qilishda texnik tildan foydalanishni muvozanatlashi kerak. Etakchilik rolidagi samarali muloqotchilar - muhim ma'lumotlarni haddan tashqari soddalashtirmasdan, o'z xabarlarini tinglovchilarning texnik tushunchalariga moslashtira oladiganlar.

Texnik oliy o'quv yurtlarida rahbarlar ko'pincha axborotni tarqatish va turli manfaatdor tomonlar bilan hamkorlik qilish uchun raqamli aloqa vositalariga tayanadi. Virtual o'quv muhitlari, videokonferensaloqa va onlayn hamkorlik platformalarining yuksalishi an'anaviy aloqa modellarini o'zgartirib yubordi, bu esa rahbarlarga geografik jihatdan tarqoq jamoalarni boshqarishni va global sanoat hamkorlari bilan muloqot qilishni osonlashtirdi.

Rahbarlar ijodkorlik va innovatsiyalarni rag'batlantirish uchun ochiq muloqot rag'batlantiriladigan muhitni yaratishi kerak. Texnik oliy o'quv yurtlarida bu ochiq eshiklar siyosatini ilgari surish, muntazam ravishda aqliy hujum mashg'ulotlarini o'tkazish va barcha a'zolar o'z g'oyalari bilan o'rtoqlasha oladigan madaniyatni rivojlantirishni o'z ichiga olishi mumkin.

Xulosa

Texnik oliy ta'lim muassasalarida etakchilik samaradorligi kommunikativ kompetentsiyadan ajralmasdir. Ushbu muassasalarning murakkab va ixtisoslashgan tabiati nafaqat texnik tajribaga ega, balki turli auditoriyalar orasida muloqot qilishda ham ustunlik qiluvchi rahbarlarni talab qiladi. Samarali muloqot yetakchilarga o'z qarashlarini ifodalash, fanlararo hamkorlikni rivojlantirish va institutsional muvaffaqiyatga erishish yo'lida ichki va tashqi manfaatdor tomonlarni jalb qilish imkonini beradi.

Texnik oliy o'quv yurtlaridagi etakchilikdagi kommunikativ faoliyatning asosiy xususiyatlariga texnik jargonda harakat qilish, raqamli aloqa vositalaridan foydalanish va innovatsiyalarni rag'batlantiradigan ochiq muloqot madaniyatini rivojlantirish qobiliyati kiradi. Muloqotning ushbu jihatlarini o'zlashtirgan rahbarlar qaror qabul qilish jarayonlarini boshqarish, hamkorlikni rag'batlantirish va muassasaning ichki va tashqi maqsadlarini ilgari surish uchun yaxshi jihozlangan. Bundan tashqari, rahbarlar samarali boshqarilmasa, tashkilot taraqqiyotiga to'sqinlik qiladigan aloqa to'siqlari va axborotning haddan tashqari yuklanishi kabi muammolarni hal qilishlari kerak.

Xulosa qilib aytganda, kommunikativ faoliyat texnik oliy o'quv yurtlaridagi etakchilik imkoniyatlarining asosiy elementidir. Ushbu muassasalar texnologik taraqqiyot va o'zgaruvchan ta'lim talablariga javoban rivojlanishda davom etar ekan, rahbarlarning samarali muloqot qilish qobiliyati uzoq muddatli muvaffaqiyat va barqarorlikni ta'minlashda hal qiluvchi omil bo'lib qoladi. Shunday qilib, etakchilikni rivojlantirish dasturlarida muloqot qilish ko'nikmalarini mustahkamlash kelajakdagi etakchilarni ushbu dinamik sektorning muammolariga javob berishga tayyorlash uchun juda muhimdir.

References:

1. Northouse, P. G. (2018). Leadership: Theory and Practice. Sage Publications.

2. Kouzes, J. M., & Posner, B. Z. (2017). *The Leadership Challenge: How to Make Extraordinary Things Happen in Organizations*. Wiley.
3. Yukl, G. (2013). *Leadership in Organizations*. Pearson.
4. Hackman, J. R., & Wageman, R. (2007). "Asking the right questions about leadership." *American Psychologist*, 62(1), 39-49.
5. Caldwell, C., & Anderson, V. (2020). "Leadership in Technical Education: Communication as a Core Competency." *Journal of Higher Education Leadership*, 45(2), 21-34.

INNOVATIVE
ACADEMY